

Ushbu to'plamda "Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni" mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to'plam "O'zbekiston-2030" strategiyasi, "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" davlat dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 50-son yig'ilish bayonida ko'rsatib o'tilgan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli "Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bo'yicha o'quv va ilmiy-metodik qo'llanmalar, uslubiy tavsiya, ma'rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish" mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi (2024-2025 y.y.) doirasida bajarilgan.

«ELNUR PRINT»
nashriyoti

ISBN 978-9910-9465-4-7

9 789910 946547

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

MILLIY QADRIYATLAR VA MA'NAVIY MEROSNING
JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

MILLIY QADRIYATLAR VA MA'NAVIY MEROSNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

**MILLIY QADRIYATLAR
VA MA'NAVIY
MEROSNING JAMIYAT
TARAQQIYOTIDAGI
O'RNI**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
anjuman materiallari to'plami*

«ELNUR-PRINT»
Toshkent – 2024

UO‘K: 821.512.133

KBK:84(50‘)

D 14

“Milliy qadriyatlar va ma’naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni”: mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent: “Elnur-print” nashriyoti, 2024. – 544 bet.

Mas’ul muharrir:

Olimjon Davlatov,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

B.Qodirov, Sh.To‘rayev, M.Musayev, A.Madraximov,
N.Xusanova, X.Serobov, J.Xidirov, L.Eshonkulov.

Ushbu to‘plamda “Milliy qadriyatlar va ma’naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to‘plam “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili” davlat dasturi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining 50-son yig‘ilish bayonida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalar ijrosini ta’minlash hamda Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli “Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma’naviy-axloqiy tarbiyalash bo‘yicha o‘quv va ilmiy-metodik qo‘llanmalar, uslubiy tavsiya, ma’rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi (2024-2025 y.y.) doirasida bajarilgan.

To‘plamga kiritilgan maqolalardagi ma’lumotlarning xaqqoniyligi va iqtiboslarning to‘g‘riligiga mualliflar mas’uldir.

ISBN: 978-9910-9465-4-7

© “ELNUR-PRINT” nashriyoti, 2024

o'zi boshqarish organi hisoblangan mahalla tashkiloti, nodavlat notijorat tashkilotlar, turli ijtimoiy harakatlar, mustaqil ommaviy axborot vositalari kabi fuqarolik jamiyati institutlarini ham yanada kengroq jalb qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021. -B. 276.
2. Hayitmetov A. Navoiyxonlik suhbatlari. – T.: O'qituvchi, 1993. -B. 152t.
3. <https://oyina.uz/kiril/teahouse/1171> - internet sayti.
4. Gosmanov M. Ismail Gaspirinskiy. Istoriko-dokumentalnyi sbornik. – Kazan: Jizn. 2006. -S. 377-378.
5. Jo'raqulov U. Birinchi o'zbek romani – “O'tkan kunlar”. “Kundosh obrazi”. // Nazariy poetika masalalari. – T., 2015. -B. 90.
6. Tulyakov E. “O'zbekiston – 2030” strategiyasi. “Taraqqiyot strategiyasi” markazi./ -T.: Credo Print. 2023. -B. 14.

HOKIM YORDAMCHILARINING MA'NAVIY QIYOFASI

Axunjon ASTANOV,

O'zbekiston Milliy Universiteti o'qituvchisi

So'nggi yillarda yurtimizda kechayotgan keng qamrovli izchil islohotlar, ochiqlik va shaffoflik siyosati natijasida xalqimizning huquqiy va siyosiy ongi o'sdi. Shu jarayonda davlat xizmatiga bo'lgan talab ham tobora ortib bormoqda. Bu o'z navbatida, taraqqiyotning asosiy lokomotivi bo'lgan davlat xizmatchilaridan katta mas'uliyat talab etadi.

Bugungi odamlar kechagi odamlar emas, xalqimiz jamiyatda ro'y berayotgan har qanday masalaga o'zini daxldor sezadi, islohotlarning amaldagi natijasiga baho beradi. Tabiiyki, bu jarayonda, avvalo, davlat xizmatchilari faoliyati muhim o'rin tutadi. Zero, uning faoliyati ko'plab sohalaridagi islohotlarni xalqimiz ongi shuuriga yetkazishda ko'zgudir.

Mana shunday islohotlardan biri davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog'lashning institutsional tizimi yaratildi. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida”gi PF-29-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari (keyingi o'rinlarda — hokim

yordamchilari) faoliyatini samarali tashkil etildi[1].

Hokim yordamchisi — har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchisi lavozimiga tayinlangan shaxs[2].

Hokim yordamchilari fuqarolar bilan doimiy muloqot olib borishi, har bir soha va tarmoq bo'yicha bevosita uchrashuvlar, maslahat va fikr almashuvlar o'tkazishi, mavjud muammolarning samarali yechimi hamda huquqiy asoslarini yaratishi, "mahallabay" ishlash tizimini tashkil etishi kerak bo'lgan davlat fuqarolik xizmatchisidir.

Hokim yordamchilari mahallada o'z faoliyatlarini olib borish jarayonida odob-axloq qoidalariga roya etishi va o'zining ma'naviy qiyofasi bilan boshqalarga namuna bo'lishi kerak.

Hokim yordamchilarining ma'naviy qiyofasi bu – ularning jamiyat oldidagi axloqiy, madaniy va kasbiy majburiyatlari asosida shakllangan ijobiy fazilatlar to'plamidir. Ular o'z vazifalarini bajarayotganda nafaqat qonunlarga, balki xalqning ishonchiga munosib bo'lishga harakat qilishlari kerak. Quyida hokim yordamchilarining ma'naviy qiyofasini tashkil etuvchi asosiy jihatlari keltirib o'tmoqchimiz:

1. Vatanparvarlik va xalqparvarlik: Hokim yordamchilari xalq va Vatan manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishi, o'z yurtiga xizmat qilishni eng oliy vazifa deb bilishi lozim. Bu ularning ma'naviy qiyofasida muhim o'rin tutadi.

2. Halollik va poklik: Har qanday davlat xizmatchisi kabi, hokim yordamchilari ham halol, pok va shaffof bo'lishlari zarur. Ular o'z vazifalarini bajarishda shaxsiy manfaatlarga emas, balki umumiy manfaatlarga xizmat qilishlari kerak.

3. Adolat va xolislik: Hokim yordamchilari adolat tamoyiliga amal qilib, xolis va beg'araz bo'lishlari lozim. Ular qarorlar qabul qilishda barcha fuqarolar manfaatlarini bir xil ko'rib chiqishlari kerak.

4. Mas'uliyat va fidoyilik: Hokim yordamchilari o'z zimmasidagi vazifalarni mas'uliyat bilan bajarishlari va o'z ishlariga fidoyilik bilan yondashishlari kerak. Ular xalq xizmatida bo'lib, xalq farovonligi yo'lida mehnat qilishlari lozim.

5. Bilimdonlik va rivojlanishga intilish: Hokim yordamchilari davlat boshqaruvida dolzarb bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari, muntazam ravishda o'z ustida ishlashlari va zamonaviy o'zgarishlarga moslashishlari zarur.

6. Fuqarolar bilan muloqot va ochiqlik: Hokim yordamchilari aholiga ochiq, ularga yondashuvda samimiy bo'lishlari va ularning fikrlarini inobatga olishlari kerak. Shuningdek, o'z faoliyatlari haqida fuqarolarni xabardor qilib borishlari muhimdir.

7. Ma'naviy poklik va axloqiy na'munadorlik: Hokim yordamchilari o'z xatti-harakatlari bilan jamiyatda na'munali bo'lishlari kerak. Ular axloqiy va

ma'naviy jihatdan boshqalarga o'rnak bo'lishlari lozim.

Hokim yordamchilarining ma'naviy qiyofasi ularning davlat boshqaruvida yuqori samaradorlikka erishishlariga, jamiyatda ishonch va hurmat qozonishlariga, xalqning ishonchini oqlashlariga yordam beradi.

Shu o'rinda shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz zarurki Hokim yordamchisi davlat rahbarining joylardagi ishonchli vakili bo'lib, u o'z sha'niga noloyiq ishlarni qilmasligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.10.2022-yildagi 595-sonli 14-oktabrdagi qarori[3] bilan davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqi odob-axloq qoidalarga amal qilishlari zarur.

Shu vaqtgacha davlat xizmatchisining ishdan tashqari vaqtdagi xulq-atvorini tartibga soluvchi, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish, xizmat faoliyatidagi tashqi ko'rinish va kiyinish uslubiga oid talablar, odob-axloqi qoidalarini nazorat qilish va davlat xizmatchilarini himoyalash kabi umumiy odob-axloq qoidalari belgilanmagan edi.

Mazkur qoidalar davlat fuqarolik xizmatchilari kasbiy madaniyatini, xizmat faoliyati davomida hamda xizmatdan tashqari vaqtda ham odob-axloqini, tashqi ko'rinishi va kiyinish uslubining ma'munaviy qoidalarini belgilab berdi.

Odob-axloq qoidalarida uchta asosiy maqsad ko'zda tutilgan.

birinchisi – davlat xizmatida yuksak kasbiy madaniyatni shakllantirish orqali xalqimizni rozi qilish,

ikkinchisi – jamoatchilik ongida davlat xizmatiga bo'lgan hurmat va ishonchni mustahkamlash,

uchinchisi – davlat xizmatchilari axloqqa zid xatti-harakatlar sodir etishining oldini olish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.03.2016-yildagi 62-son qarori[4] bilan tasdiqlangan davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq ma'munaviy qoidalaridan farqli o'laroq, yangi ma'munaviy odob-axloq qoidalarida qator yo'nalishlardagi odob-axloq mezonlari belgilandi. Kasbiy madaniyat, xizmatdan tashqari, xizmat faoliyatidagi tashqi ko'rinish va kiyinish uslubiga, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan munosabatlarga doir odob-axloq qoidalari shular jumlasidandir.

Shu bilan birga, ushbu ma'munaviy odob-axloq qoidalarida yangi mexanizmlar o'rin oldi. Bular davlat xizmatchisining manfaatlarini himoyalash, odob-axloq qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish, odob-axloq qoidalariga rioya etmaganlarga javobgarlik belgilash kabi mexanizmlardir.

Bungacha davlat xizmatchilarining xizmat vazifasini bajarish bilan bog'liq yuzaga keladigan tahdid, haqorat va qonunga xilof boshqa xatti-harakatlardan himoya qilishning huquqiy asoslari mavjud emas edi.

Mazkur odob-axloq qoidalari tasdiqlanishi bilan davlat xizmatchilarining xizmat vazifalarini bajarish bilan bog'liq tahdid, haqorat va qonunga xilof boshqa xatti-harakatlardan himoyalashning huquqiy yechimi bo'ldi. Endi davlat xizmatchilarini qonunga xilof xatti-harakatlardan himoya qilish davlat

organi rahbarining majburiyati sifatida belgilandi.

Shu o'ringa odob-axloq qoidalarining belgilab qoyilishi yana bir davlat fuqarolik xizmatchisi Hokim yordamchilarining ham faoliyatida yuzaga keliyotgan muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Bundan tashqari, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga rioya etishini nazorat qilishda maxsus vakolatli organ etib belgilandi. Ushbu norma "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunda ham mustahkamlab qo'yilgan. Davlat xizmatchilari odob-axloq qoidalariga rioya etmasa, ularga nisbatan javobgarlik muqarrarligi belgilandi. Ya'ni odob-axloq qoidalariga rioya etmagani uchun davlat xizmatchisiga nisbatan uch xil javobgarlik belgilandi.

Birinchisi axloqiy ta'sir choralari bo'lib, unga ogohlantirish, uzr so'rash yoki rasmiy uzrnoma keltirishni talab qilish hamda davlat organlari va tashkilotlarining kollegial yig'ilishlarida tanbeh berish kiritilgan.

Ikkinchisi intizomiy ta'sir choralari bo'lib, amaldagi mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan choralar ko'rish nazarda tutilgan.

Uchinchisi, davlat xizmatchisining odob-axloq qoidalarini buzishi ularni qonunga muvofiq boshqa javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi.

Xulosa. Demak, inson nafaqat tashqi ko'rinishi, balki xulqi ham go'zal, ma'naviy jihatdan har tomonlama yetuk bo'lsagina o'ziga, oilasiga va butun jamiyatga ko'proq naf keltiradi. Ayniqsa, davlat xizmatchisi xizmat faoliyati davomida ham, ishdan tashqari vaqtda ham xulq-atvori, tashqi ko'rinishi hamda so'zlashuv odobi bilan o'zgalarga o'rnak va shaxsiy namuna bo'lishi ayni muddao. Shundagina xalqimizni rozi qiladigan xalqchil davlat xizmatini shakllantirishga, bu borada oldimizga qo'yilgan barcha ezgu maqsadlarimizni ro'yobga chiqarishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi 2021-yil 3-dekabrda PF-29-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-5758437>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.02.2022-yildagi "Hokim yordamchilari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi 72-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5863706>

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.10.2022-yildagi 595-sonli 14-oktabrdagi qarori. <https://www.lex.uz/docs/-6236838>

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.03.2016-yildagi 62-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-2911869>

MUNDARIJA

Muallif, maqola mavzusi	
Kirish Hasanov Otabek Abdurashidovich, <i>Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari</i>	3
Abdualil Mavrulov <i>Axloqsizlik – “yangi axloq”mi?</i>	5
Narzulla Jo'rayev <i>O'zgarayotgan dunyoda milliy qadriyatlar va o'zlikni asrash muammosi</i>	14
Musurmanova Oynisa Musurmanovna <i>Yoshlarni gender tenglik asosida oilaviy hayotga tayyorlashda milliy qadriyatlardan innovatsion foydalanish mexanizmi</i>	20
Ismoil Saifnazarov <i>Talaba yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda innovatsion o'quv loyihalarning o'rni</i>	28
I. MILLIY QADRIYATLARNING TARIXIY VA FALSAFIY ILDIZLARI	
Qiyom Nazarov <i>Mahalla – milliy taraqqiyot beshigi</i>	36
Mansur Bekmurodov <i>Mustaqillik – eng oliy qadriyat ilohiy ne'mat</i>	41
Bekdavlat Aliyev <i>Yangi O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari</i>	50

Baxtiyor Omonov <i>G'arb va sharq modernizatsiyasida milliy qadriyatlarni asrash masalasi</i>	55
Muammadiyeva Oynisa Mustafakulovna <i>Mirzo Abdulqodir Bedil falsafasida inson mohiyatini o'ziga xos tasavvufiy va falsafiy tavsifi</i>	60
Bo'ri Qodirov, Eshonkulov Laziz Azamatovich <i>Milliy qadriyatlar va yoshlar</i>	64
Qo'ldashev Sherali Temiraliyevich <i>Tarixiy manbalarda oilaviy qadriyatlar</i>	70
Mamadiyeva Nilufar Xalilovna <i>Milliy va diniy qadriyatlarning tarixiy ildizlari</i>	74
Yuldashev Farrux Abduraxmanovich <i>Jamiyatda milliy-ma'naviy qadriyatlarni yuksaltirishning falsafiy jihatlari</i>	79
Tursunov Akmal Rahmatillayevich, Tursunov Ilhom Turg'un o'g'li <i>Milliy qadriyatlarning tarixiy va falsafiy ildizlari</i>	83
G'affarov Maqsadbek Qadamboyevich <i>Tarixiy merosni asrab-avaylashda milliy qadriyatlarning o'rni va ahamiyati</i>	87
Komilova Zulfiyaxon Poziljonovna <i>Oila - milliy qadriyatlar o'chog'i</i>	90

Maftuna Namozova <i>Qadriyatlarimizning tarixiy ildizlari</i>	93
Elmurodova Nigora Jobir qizi <i>Buxoro amirligi madrasalarining milliy qadriyatlarimiz shakllanishidagi o‘rni</i>	96
Tilloyeva Sarvinoz Shukurullo qizi <i>Milliy qadriyatlarining tarixiy-falsafiy ildizlari</i>	100
Saxatov Bekzod Kenjayevich <i>Amir Temurning boshqaruvining Yangi O‘zbekistondagi islohotlar samaradorligini oshirishdagi aksiologik ahamiyati</i>	102
Abdurazzokova Dilorom Narmuratovna <i>Milliy qadriyatlarining tarixiy va falsafiy ildizlari</i>	106
II. MA’NAVIY MEROSNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI	
Ibodulla Ergashev, Suvanov Ilhom Abdixalilovich <i>Ona tili millatning eng muhim qadriyati sifatida</i>	111
Musayev Mansur Tursunpo‘latovich <i>Milliy ma’naviy meros va uning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i>	116
Rashidov Rustam Rasulovich <i>O‘zbekiston “milliy tiklanish” demokratik partiyasining 2024-yilgi saylovoldi dasturida ma’naviy-ma’rifiy masalalarning aks etishi</i>	120

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович <i>Искусство аския как наследие узбекского народа</i>	124
Ishkabil Xolikov <i>Mamlakatimizning iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishida suv resurslari samaradorligini oshirishning manbaalari</i>	127
Медетова Раушан Мамадияровна <i>Современные технологии воспитания учащейся молодежи в духе национальных ценностей</i>	132
Munisa Mavrulova <i>Milliy axloq va mafkuraviy xurujlar</i>	135
Gularo Nishonboyeva <i>Shaxs ijtimoiylashuvida madaniyatning o'rni</i>	140
Raximdjanova Dilnavoz Sunnat qizi <i>Platonning davlat hokimiyatidagi qarashlarida erkinlikning o'rni</i>	146
Anorboyev Abdulla Abduhakimovich <i>Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashda milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni</i>	150
Ismailov Dosbol Tileuberdiyevich <i>Integrativ yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining kommunikativ madaniyatini takomillashtirishda ma'naviyat va ma'rifat masalalari</i>	153

<p>Yo‘ldasheva Dilorom Yo‘ldashevna <i>Mafkura va ma'naviyat: virtual reallik, vatanparvarlik va ijtimoiy muammolar</i></p>	157
<p>Xoliqulov Muhammad Qaxor o‘g‘li <i>Amir Temur va temuriylar davridagi geomafkuraviy siyosatning milliy qadriyat sifatida shakllanishi</i></p>	161
<p>Dadaboyev Farhodjon Fozilovich <i>Tadbirkorlik faoliyatining ma'naviy meros va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i></p>	164
<p>Raximov Sherbek Kamolovich <i>Milliy o‘zlikni anglashda ajdodlar merosining ahamiyati</i></p>	168
<p>Beysenov Kenjabay Sarsanbayevich <i>Milliy qadriyatlarimizning yoshlar tarbiyasida o‘rni</i></p>	173
<p>Karimova Malohatoy Mo‘minjonovna <i>Jamiyatimizdagi islohotlarda yoshlarni ma'naviy-axloqiy immunitetini shakllantirish zarurati</i></p>	176
<p>Melikulov Nurjov Latifovich <i>Ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish</i></p>	178
<p>Xusanova Zuxra Alamamat qizi <i>Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning rasmiy bosma OAVda aks ettirilishi: O‘zbekiston va AQSH tajribasi</i></p>	182

<p>Sattorov Musurmon Dostonovich <i>Badiiy adabiyot yoshlar madaniy ongini rivojlantiruvchi muhim vosita</i></p>	185
<p>Mansurova Malohat Yunus qizi <i>Yangi O'zbekistonda ijtimoiy boshqaruv tizimidagi islohotlarni amalga oshirishda ma'naviy merosning o'rni</i></p>	192
<p>Mamarizayeva Farangiz Zohidjon qizi <i>An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalar o'rtasidagi muvozanat</i></p>	196
<p>Xushvaqtoq Alisher Ashurboy o'g'li <i>Ma'naviy-axloqiy xavfsizlikni ta'minlashda diniy-axloqiy an'analarning ahamiyati</i></p>	198
<p>Nishonov Sarvar Jasur o'g'li <i>Yangi O'zbekiston davlat siyosatida milliy qadriyatlar va yoshlar manfaatlarining taraqqiyot omillari</i></p>	205
<p>Sayitxonov Akmalxon Axatjonovich, Yusubova Nozimaxon Odiljon qizi <i>Ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i></p>	208
<p>Baxtiyor Hamidov <i>Ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i></p>	212
<p>Ibraximov Barotjon Botirovich <i>Qo'qon xonligi saroy kutubxonasi ma'naviy meros sifatida</i></p>	215

Kuanishova Dilmira Tuychiyevna <i>Jadidchilik harakati namoyondalari ma'naviy merosining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i>	218
Astanov Axunjon Raubovich <i>Hokim yordamchilarining ma'naviy qiyofasi</i>	222
Xadiyeva Gulbaxor Djumayevna <i>Qadriyatlar-ma'naviyat poydevori</i>	226
Mansurova Nigora Dmitriy qizi <i>Yangi O'zbekiston ma'naviy qarashlarida gender tenglikning namoyon bo'lishi</i>	228
Usmonova Elinur Keldiyor qizi <i>Milliy ma'naviy meros va qadriyatlarning milliy g'oya negizida shakllanishi</i>	232
III. YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBİYALASH ASOSIDA MILLIY O'ZLIKNI YUKSALTIRISH TEXNOLOGIYALARI	
M.Quronov, Sh. Jumanov <i>Nomoddiy qadriyatlar targ'ibotining artpedagogik masalalari</i>	236
Musayev Odil Raxmatovich <i>Oila muhitida shakllanadigan ma'naviy qadriyatlar transformatsiyasi</i>	240
Masharipova Gularam Kamilovna <i>Globalashuv sharoitida yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash</i>	245

Ilmiy-amaliy nashr

**“MILLIY QADRIYATLAR VA
MA’NAVIY MEROSNING JAMIYAT
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI”**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to‘plami*

Mas’ul muharrir: Olimjon Davlatov,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

B.Qodirov, Sh.To‘rayev, M.Musayev, A.Madraximov,
N.Xusanova, X.Serobov, J.Xidirov, L.Eshonkulov.

«ELNUR-PRINT» nashriyoti,
100129. Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
Litsenziya raqami № 104733, 20.07.2023.

Техник муҳаррир:

Жавохир Мелиев

Саҳифаловчи-дизайнер:

Муҳаммадиқбол Исмоилзода

Теришга 16.10.2024 йилда берилди.

Босишга 19.11.2024 йилда рухсат этилди.

Бичими 84x108 ^{1/32}

Офсет босма усули. 33,7 шарт б.т.

Адади 250 нусха.

«ELNUR PRINT» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 30-уй.